

ДОН ҲОСИЛИНИ ЎЗГАРИШИНИНГ ЎҒИТЛАР САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Атоев Бахтиёр Қўлдошев

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори., катта илмий ходим
Тупроқшунослик ва агрохимёвий тадқиқотлар институти

baxtiyor.atoev@mail.ru

Қайпназаров Жандус Жумамбетов

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

Jandosqaypnazarov@gmail.com

Аннотация. Мақоллада кузги буғдой дон ҳосилдорлигининг ошиши, ўғитларнинг меъёри ва муддатлари дон ҳосилдорлигинининг ўзгаришига, иқтисодий самарадорлигига таъсир кўрсатади. Тадқиқотларда назорат вариант билан солиштириб ўрганилганда 10 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар N₁₅₄P₁₁₂K₃₅ ўғит меъёрлари қўлланилганда суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқлар шароитида дон ҳосили 64,7 ц/га, рентабеллик 43,2 % га ва суғориладиган ўтлоқи тупроқда дон ҳосили 67,3 ц/га, рентабеллик 48,9 % га ошган.

Калит сўзлар: суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқ, суғориладиган ўтлоқи тупроқ, кузги буғдойнинг «Васса» нави, ўғит меъёрлари, дон ҳосили, рентабеллик.

Кириш. Ҳозирда замонавий агротехнологияларни қўллашнинг алоҳида аҳамияти бор. Чунки иқлимнинг ўзгариб бориши бевосита тупроқ хоссаларига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Бугунги кунда дунёда тупроқ деградацияси, эрозияси давом этмоқда. Тупроқлар табиий озиқа элементларга камбағаллашмоқда. Чўлланишлар, тупроқ шўрланишлари содир бўлиши оқибатида экинларнинг ҳосилдорлиги камайиши кузатилмоқда. Тупроқда озиқа элементлар ҳаракатчанлиги сусайиб, ўсимлик ўзлаштира олмайдиган шаклга айланмоқда.

Бу эса ўсимликнинг тупроқдан озиқа элементларни ўзлаштириши, унинг тури ва нав хусусияти билан боғлиқ. Шу сабабли ўсимликни озиқлантиришда ўғитнинг меъёр ва муддатларини аниқлаш керак. Ортиқча ўғит қўллаш, тупроққа ҳам ўсимлик учун ҳам энг асосийси иқтисодий жиҳатдан ортиқча ҳаражат ҳисобланади. Бугунги кунда ўсимлик навига мос ҳолда юқори ва сифатли ҳосил олишга асосланган, кам ҳаражатли ўғитлашнинг меъёр ва муддатларини ишлаб чиқиш зарур бўлмоқда [1;167 б. 2; 209-211 б].

Материал ва методлар. Дала тадқиқотлари, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш, агрохимёвий таҳлиллар, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари»[3], тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» [4]. Тажриба натижаларини ишончлилик даражаси Б.А.Доспеховнинг “Методика полевых опытов” китобида берилган математик усул билан аниқланди [5].

Натижалар ва уларнинг таҳлили: Дала тадқиқотлар Навоий вилояти Қизилтепа туманида кенг тарқалган суғориладиган ўтлоқи тупроқларида (“Оқрабат юлдузи” фермер хўжалиги) ва суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи (“Шахзод келажаги” фермер хўжалиги) тупроқларида 5 вариант 3 қайтариқда кузги буғдойнинг “Васса” нави билан дала тажриба ўтказилган.

Тажрибада ўрганилувчи ҳар бир вариантнинг қатори оралиғи 0,6 метр, бир қайтариқ эни (40 та қатор) 24 метр, узунлиги 11,875 метр, бир қайтариқ 285,0 м², 3 қайтариқ 855,0 м². 5 вариант билан ҳисоблаш майдончаси 4275 м². Умумий қаторлар узунлиги 218 та (130,8 метр), эни 42,225 (вариантлар ораси 39,225) метр бўлиб, умумий майдони 5523,03 м² ташкил этган.

Тадқиқотлар ўтказилган жой, Маликчўл худудида тарқалган тупроқлар ҳисобланади. Маликчўл иқлими шароитларига кўра чўл минтақаси иқлимидан субтропик иқлим минтақасига ўтиш чегарасида жойлашган. Кўп йиллик кузатиш маълумотларига асосланиб, Маликчўл минтақаси худудида тажриба ўтказиш ўзига хос аҳамият касб этган. Тажриба қўйиш схемаси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тажриба қўйиш схемаси

Кузги буғдойнинг “Васса” нави			
	I-қайтариқ	II-қайтариқ	III-қайтариқ
Вариантлар	1	3	5
	2	4	1
	3	5	2
	4	1	3
	5	2	4

Юқоридаги тажриба схемаси асосида кузги буғдойнинг озиклантириш тизими ишлаб чиқилди. Қўйидаги вариантларда:

1. Ўғитсиз назорат вариант;
2. Фермернинг минерал ўғит меъёрлари: 2 т/га гўнглари $N_{220}P_{160}K_{50}$ кг/га;
3. 7 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар (ўсимлик қолдиқлари-1 т/га, лойқалар-3 т/га, гўнглари-3 т/га) $N_{154}P_{112}K_{35}$ кг/га минерал ўғит меъёрлари;
4. 10 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар (ўсимлик қолдиқлари-1 т/га, лойқалар-5 т/га, гўнглари-4 т/га) $N_{154}P_{112}K_{35}$ кг/га кг/га минерал ўғит меъёрлари;
5. 15 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар (ўсимлик қолдиқлари-1 т/га, лойқалар-10 т/га, гўнглари-4 т/га) фониди дала тажриба қўйилган.

Минерал ўғитлардан: аммиакли селитра (N -46 %), аммофос (N-11 %, P-46 %) ва калий хлор (K-60 %) минерал ўғитлари қўлланилган.

Дала тадқиқотларида кузги буғдойнинг “Васса” нави $1m^2$ га 530 дона ҳисобида тақсимланган, 1 дона вазни 0,041 гр, шунга мос равишда “Васса” нави учун 217,3 кг/га уруғ сарфланди. Уруғлик (MT3-80, C3-3,6+K3Y-0,3) агрегатларида қатор ораси 60 x 60 см. ли қилиб экилган. Кузги буғдой ўсиши ва ривожланишининг ҳар хил фазаларида фенологик кузатувлар олиб борилган, озиклантирилган ва суғорилган ва тупроқ ва ўсимлик намуналари олиниб, кимёвий таҳлиллар қилинган.

Турли хил ўғитларнинг таъсири доирасида уни самарасини иқтисодий баҳолаш мумкин бўлади. Ўғитларнинг самарадорлигини аниқлашда; дон ҳосили (ц/га), қўшимча дон ҳосили (ц/га), 1 га. дон ҳосилининг қиймати (минг/сўм), 1 га. қўшимча дон ҳосилининг қиймати (минг/сўм), соф даромад (минг/сўм) ва рентабеллик (%) ҳисобга олинган (1-расм).

1-вариант(назорат яни ўғит берилмаган)да кузги буғдойнинг “Васса” навининг дон ҳосилдорлиги ҳар иккала тупроқ шароитида 2 хил: суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда 12,65 ц/га ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларда 12,85 ц/га паст дон ҳосили ҳисобига соф даромад ва рентабелликни ташкил қилмаган.

2-вариант(2 т/га гўнглар + N-220 P-160 K-50 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган)да, кузги буғдойнинг “Васса” нави, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 58,47 ц/га ни, соф даромад 4477039 сўм, рентабеллик 25,6 фоизни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 60,20 ц/га соф даромад 5125789 сўм, рентабеллик 29,3 фоизни ташкил этган.

3-вариант(7 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган)да, кузги буғдойнинг “Васса” нави, суғориладиган сур тусли қўнғир -ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 60,43 ц/га ни, соф даромад 7319527 сўм, рентабеллик 43,2 фоизни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 62,53 ц/га соф даромад 7313277 сўм, рентабеллик 45,3 фоизни ташкил этган.

4-вариант(10 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган)да, кузги буғдойнинг “Васса” нави, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 64,68 ц/га ни, соф даромад 7319527 сўм, рентабеллик 43,2 фоизни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 67,27 ц/га соф даромад 8290777 сўм, рентабеллик 48,9 фоизни ташкил этган.

5-вариант(15 т/га чиқинди ва қолдиқлардан тайёрланган ноанъанавий меъёрлари қўлланилган)да, кузги буғдойнинг “Васса” нави, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 57,06 ц/га ни, соф даромад

6197500 сўм, рентабеллик 40,7 фоизни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 58,90 ц/га соф даромад 6887500 сўм, рентабеллик 45,3 фоизни ташкил этган.

1-расм. Суғориладиган тупроқларда кузги буғдой дон ҳосилига нисбатан ўғитлар самарадорлиги (рентабеллик), %.

Хулоса. Ўғитларнинг самарадорлигини аниқлаш алоҳида аҳамиятга эга. Чунки ўғит қўллашда тупроққа ортиқча ўғит тушмайди, тупроқни ифлослантормайди. Тупроқда озика элементлар миқдорини ҳисобга олиб, экин навига мос мақбул ўғитлар меъёри ва муддатларини қўллаш орқали экиндан юқори ва сифатли ҳосил шакллантирилади. Тадқиқотларда, ўрганилган ҳар иккала тупроқлар шароитида ҳам 10 тонна/га чиқинди, қолдиқлар ва (соф ҳолда) $N_{154}P_{112}K_{35}$ кг/га ўғит меъёрлари қўллаш дон ҳосилини кўтарган ва ўғитлар самарадорлиги ошган.

Адабиётлар:

- [1]. Лавронов Г.А. Пшеница в Узбекистане. Т.: Узбекистан. 1969. -167 б.
- [2]. Атоев Б.Қ., Сатторов Ж.С. Ўғитлар самарадорлигининг кузги буғдой навларига боғлиқлиги//ЎЗМУ хабарлари Ўзбекистон Миллий Университетининг илмий журнали.-Тошкент: 2010 №2 /1, 209-211 б.
- [3]. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.-Т.:ЎзПИТИ,2007.4-139 б.
- [4]. Доспехов Б.А.Методика полевого опыта.М.1985 Агропромиздат.С.248-255.
- [5]. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии Издание 5-е. –Тошкент. 1977. 12-18 б.